

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 338.242.4

ГУЖВА І.Ю.
ІЛЛІЧОВ Р.В.

Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України

Предмет дослідження – механізми впливу локалізації в публічних закупівлях на розвиток національної економіки.

Актуальність теми дослідження. Промисловий сектор України залишається у стані глибокої стагнації. Структура економіки України продовжує формуватися у напрямку менш продуктивних та технологічно простіших виробництв у сфері сільського господарства, тоді як високотехнологічні галузі переробної промисловості скорочують господарську діяльність. У такій складній ситуації Україна не використовує потенціал публічних закупівель як інструмент залучення інвестицій і розвитку інновацій з метою стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості. Навпаки спостерігається надмірне проникнення імпорту в публічні закупівлі, у тому числі високотехнологічної машинобудівної продукції, державний попит на яку може бути задоволений національними виробниками.

Мета дослідження – обґрунтувати необхідність запровадження критерію щодо використання місцевої складової у публічних закупівлях України.

Методологія. Методичні принципи, на які спирається дослідження, охоплюють комплекс загальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції тощо.

Результати дослідження. Визначено недоліки вітчизняної системи публічних закупівель та їхній вплив на розвиток промисловості. Проаналізовано світовий досвід використання локалізації в публічних закупівлях як інструмента економічної політики держави. Запропоновано законодавчу ініціативу з удосконалення Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом введення критерію локалізації виробництва при оцінюванні тендерних пропозицій. Обґрунтовано відповідність вказаних пропозицій міжнародним зобов'язанням України у сфері публічних закупівель і торгівлі. З використання методів економіко-математичного прогнозування оцінено потенційні галузеві і макроекономічні ефекти від запровадження в Україні локалізації в публічних закупівлях.

Висновки. Сучасна практика публічних закупівель в Україні призвела до високого рівня проникнення імпорту в закупівлі товарів та послуг для задоволення державного попиту. Тоді як високорозвинені

країни активно використовують публічні закупівлі для підтримки своєї промисловості, держава України за кошти платників податків часто підтримує іноземних виробників, а вітчизняні компанії залишаються без стабільних замовлень. Для виправлення ситуації доцільно запровадити вимоги щодо локалізації у вітчизняних публічних закупівлях, насамперед деякої продукції машинобудування. Це дозволить не лише запустити низку виробництв, створити додаткові робочі місця і збільшити податкові надходження, а й у разі налагодження ефективного промислового діалогу з іноземними партнерами дасть змогу залучити додаткові інвестиції у розміщення виробництва на території України.

Ключові слова: локалізація, публічні закупівлі, промисловість, проникнення імпорту.

ГУЖВА І.Ю.
ИЛЬИЧЕВ Р.В.

Внедрение локализации в публичные закупки как инструмент развития промышленности в Украине

Предмет исследования – механизмы влияния локализации в публичных закупках на развитие национальной экономики.

Актуальность темы исследования. Промышленный сектор Украины пребывает в глубокой стагнации. Структура экономики Украины продолжает формироваться в направлении менее производительных и технологически простых производств в сфере сельского хозяйства, тогда как высокотехнологичные отрасли перерабатывающей промышленности сокращают хозяйственную деятельность. В такой сложной ситуации Украина не использует потенциал публичных закупок как инструмент привлечения инвестиций и развития инноваций с целью стимулирования занятости и обеспечения технологической способности отечественной промышленности. Напротив, наблюдается чрезмерное проникновение импорта в публичные закупки, в том числе высокотехнологичной машиностроительной продукции, государственный спрос на которую может быть удовлетворен национальными производителями.

Цель исследования – обосновать необходимость внедрения критерия по использованию местной составляющей в публичных закупках Украины.

Методология. Методические принципы, на которые опирается исследование, охватывают комплекс общих методов научного познания, включая метод анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции и др.

Результаты исследования. Определены недостатки отечественной системы публичных закупок и их влияние на развитие промышленности. Проанализирован мировой опыт использования локализации в публичных закупках как инструмента экономической политики государства. Предложено законодательную инициативу по совершенствованию Закона Украины «О публичных закупках» путем введения критерия локализации производства при оценке тендерных предложений. Обосновано соответствие указанных предложений международным обязательствам Украины в сфере публичных закупок и торговли. С использованием методов экономико-математического прогнозирования оценены потенциальные отраслевые и макроэкономические эффекты от внедрения в Украине локализации в публичных закупках.

Выводы. Современная практика публичных закупок в Украине привела к высокому уровню проникновения импорта в закупках товаров и услуг для удовлетворения государственного спроса. Тогда как высокоразвитые страны активно используют публичные закупки для поддержки своей промышленности, государство Украины за средства налогоплательщиков часто поддерживает иностранных производителей, а отечественные компании остаются без стабильных заказов. Для исправления ситуации целесообразно ввести требования по локализации в отечественных публичных закупках, прежде всего продукции машиностроения. Это позволит не только запустить ряд производств, создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые поступления, но и в случае налаживания эффективного промышленного диалога с иностранными партнерами даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в размещение производства на территории Украины.

Ключевые слова: локализация, публичные закупки, промышленность, проникновение импорта.

Establishment of localization in public procurement as a tool of industry development in Ukraine

The subject of research is the mechanism mechanisms by which the localization in public procurement affects the development of the national economy.

Topicality. *Ukraine's industrial sector remains in a state of deep stagnation. The structure of Ukraine's economy continues to shape in the direction of less productive and technologically simpler industries in agriculture, while high-tech industries are reducing economic activity. In such a difficult situation, Ukraine does not use the potential of public procurement as a tool to attract investment and develop innovation in order to stimulate employment and ensure the technological capacity of domestic industry. On the contrary, there is an excessive penetration of imports into public procurement, including high-tech machine-building products, the state demand for which can be met by domestic producers.*

The purpose of the article is to justify the need of introduction of local component requirement in public procurement of Ukraine.

Research methods. *The methodological principles the research relies on include a set of general methods of scientific cognition, including the method of analysis, synthesis, induction and deduction, and others.*

Results. *The shortcomings of the domestic public procurement system and their impact on industrial development are identified. The world experience of using localization in public procurement as a tool of economic policy is analyzed. A legislative initiative to improve the Law of Ukraine «On Public Procurement» by introducing the requirement of production localization in the evaluation of tender proposals is offered. The compliance of these proposals with Ukraine's international obligations in the field of public procurement and trade is proved. Using the methods of economic and mathematical forecasting, the potential sectoral and macroeconomic effects of the introduction of localization in Ukrainian public procurement are assessed.*

Conclusions. *The current practice of public procurement in Ukraine led to a high level of import penetration into procurement of goods and services for meeting the state demand. While highly developed countries actively use public procurement to support their industry, the state in Ukraine often supports foreign producers at the expense of taxpayers, and domestic companies are left without regular orders. To remedy this situation, it is advisable to introduce requirements for localization in domestic public procurement, especially some engineering products. This will not only launch a number of industries, create additional jobs and increase tax revenues, but also in the case of an effective industrial dialogue with foreign partners will attract additional investment in the location of production in Ukraine.*

Keywords: *localization, public procurement, industry, import penetration.*

Постановка проблеми. Промисловий комплекс посідає одне з чільних місць в економіці України, формуючи третину вітчизняного ВВП і забезпечуючи роботою 14,8% зайнятого населення країни на понад 40,7 тис. підприємствах. Промислове виробництво дає 79,3% товарного експорту України (65,7% загального експорту товарів і послуг), у ньому зосереджено 51,8% капітальних інвестицій та 25,4% прямих іноземних інвестицій, які надійшли у вітчизняну економіку за часів незалежності. Поряд з цим, вітчизняна промисловість переживає складні кризові явища.

За підсумками 2019 року виробництво промислової продукції в Україні знизилось на 1,9%

до попереднього року, перервавши період повільної динаміки зростання у 2016–2018 роках. Негативна тенденція продовжилась у 2020 році – за підсумками січня–листопада промислове виробництво скоротилось на 6,3% до аналогічного періоду попереднього року [1].

Порівняно з 2012 роком вітчизняний промисловий сектор залишається у стані глибокої стагнації, оскільки з того часу не відбулося майже жодного прогресу у подоланні наслідків обвалу на третину виробництва протягом 2013–2015 років (без урахування тимчасово окупованих територій). Структура економіки України продовжує формуватися у напрямку менш продуктивних

Динаміка доданої вартості у переробній промисловості та сільському господарстві України в 2010–2019 рр., млрд грн

Джерело: укладено автором за даними [2]

та технологічно простіших виробництв у сфері сільського господарства, в час як високотехнологічні галузі переробної промисловості скорочують господарську діяльність. Починаючи з 2015 р., додана вартість, сформована у галузях переробної промисловості, майже зрівнялася з доданою вартістю, сформованою у сільському господарстві, засвідчивши виразну тенденцію до деіндустріалізації та аграризації економіки України (див. рисунок).

Основних втрат зазнали найбільш високотехнологічні галузі промисловості: виробництво автотранспортних засобів (падіння на 69% протягом 2012–2019 рр.), вагонобудування (–70,3%), верстатобудування (–31,8%), металургія (–29,2%), товари сільськогосподарського машинобудування (–31,6%) [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню проблем використання локалізації в Україні присвячено наукові роботи багатьох вітчизняних вчених, серед яких І.А. Шовкун [4], Г.В. Васильченко [5], І.Б. Антонюк [6] та ін. Однак існуючі праці з даної проблематики здебільшого аналізують процеси локалізації виробництва поза сферою публічних закупівель. Це визначає потребу подальших дослідженнях проблем запровадження вимог щодо використання місцевої складової у публічних закупівлях України.

Метою статті є обґрунтувати необхідність запровадження критерію щодо використання місцевої складової у публічних закупівлях України.

Виклад основного матеріалу. Опинившись у складній економічній ситуації, Україна фактично не використовує потенціал публічних закупівель як інструмента залучення інвестицій і розвитку інновацій з метою стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості. Навпаки спостерігається надмірне проникнення імпорту в публічні закупівлі, у тому числі закупівлі високотехнологічної машинобудівної продукції, державний попит на яку може бути задоволений національними виробниками.

За даними електронної системи публічних закупівель України «ProZorro», протягом 2016–2019 років у рамках публічних закупівель придбано залізничних вагонів, локомотивів і засобів громадського транспорту на 10,2 млрд грн, з яких в іноземних виробників – на 2,4 млрд грн (23,5%) [7]. Необхідно зазначити, що значну частку закупівель здійснено у компанії–посередників (638,1 млн грн – 6,3%), які зареєстровані на території України, однак займаються переважно дистрибуцією імпортової продукції машинобудування на внутрішньому ринку. Простежити точне співвідношення між імпортною та вітчизняною продукцією з усього обсягу реалізованої цими постачальниками продукції з відкритих джерел неможливо.

Поряд з цим, закупівлі в рамках проектів міжнародної допомоги (як у вищезазначеному прикладі з Маріуполем та ЄБРР) проводяться в обхід системи «ProZorro», а відтак не відображаються в загальній статистиці, хоча є поширеною практикою закупівель громадського транспорту в умовах обмежених ресурсів місцевих бюджетів.

Таких прикладів закупівлі іноземної продукції машинобудування поза «ProZorro» насправді багато. Зокрема, в рамках українсько-французького контракту система авіаційної безпеки МВС України протягом 2018–2021 років закупить 110 вертольотів Airbus загальною вартістю понад 1 млрд грн. Ще 2010 року Україна без проведення тендеру уклала контракт на постачання десяти електропоїздів Hyundai на суму 307 млн дол. США. 85% цієї суми у кредит надав Есімбанк Південної Кореї терміном на 10 років, ставка – 4,8% річних.

За статистикою «Prozorro», понад 99% учасників та переможців у публічних закупівлях – українські компанії, менше 1% – іноземні. Проте близько 38% товарів та послуг в рамках публічних закупівель України є імпортними або містять суттєву імпорتنу складову. В США та Японії цей показник перебуває в межах 4,6–4,7%, а в ЄС – 7,9% [8, с. 15].

Кожна публічна закупівля імпоротної продукції – це внесок у нереалізований потенціал розвитку промисловості та всієї економіки. При цьому кошти з державного та/або місцевого бюджету раз і назавжди так, чи інакше – назавжди покидають національну економіку, забезпечуючи податкові надходження та робочі місця в інших країнах.

У розвинутих країнах державний попит та публічне споживання чинять серйозний вплив на стан і структуру національної економіки, даючи поштовх до розвитку видів діяльності, які є пріоритетними для забезпечення стратегічних цілей. Держава шляхом збільшення витрат на закупівлі певних продуктів стимулює загальне зростання виробництва і ВВП. Суть механізму у тому, що підприємства, отримавши від держави кошти у вигляді оплати за поставлені товари або надані послуги, запускають процес мультиплікації доходу в економіці через міжгалузеві зв'язки з іншими компаніями та створення нових робочих місць. У такий спосіб держава надає імпульс до економічного зростання у періоди рецесії та криз або коли потрібно сформулювати нові сфери чи види господарської діяльності.

Конгрес США у відповідь на виклики світової фінансово-економічної кризи дав друге життя закону «Купуй американське» (Buy American Act) від 1933 р., включивши ряд його положень до закону щодо відновлення економіки (American Recovery and Reinvestment Act) від 2009 р. Згідно цього закону державна надає фінансову підтримку і стимули в публічних закупівлях для виконання проектів з будівництва, реконструкції, ремонту громадських і інших об'єктів за обов'язкової умови використання заліза, сталі, різних промислових товарів, вироблених виключно у США (навіть незважаючи на можливе перевищення вартості проекту до 25% внаслідок застосування продукції американського виробництва замість імпоротної). Закон зобов'язує держустанови країни надавати перевагу продукції, що містить, в залежності від складності виробів, від 40 до 80% місцевої складової. Під дію цієї норми підпадає державне сприяння відновленню та забезпеченню інвестиціями багатьох галузей економіки (включно з сільським господарством, харчовою промисловістю, енергетикою, медициною, сферою наукових досліджень і розробок, транспортною інфраструктурою тощо). Інше положення цього закону (стаття 604) вимагає, щоб кошти, виділені Міністерству національної безпеки, використовувалися для закупівель лише тієї продукції, яка була вирощена, вироблена або зазнала переробки у США. Пізніше у тому ж році норми Buy American Act було поширено на публічні закупівлі автобусів.

Характерною рисою локалізації в ЄС є так званий колективний протекціонізм, згідно з яким місцевою складовою, необхідною для виконання вимог локалізації, вважається продукція з території будь-якої з 28 країн-членів ЄС. На загальносоюзному рівні діє Директива 2014/25/ЄС, яка встановлює вимоги локалізації в публічних закупівлях у таких секторах економіки, як питна вода (побудова комунікацій, транспортування, водовідведення), постачання енергоресурсів (природного газу, опалення приміщень), міський транспорт (автобуси, трамваї, тролейбуси тощо), надання поштових послуг. Відповідно до Директиви, державний замовник має право відхилити тендерну пропозицію іноземного учасника у вищевказаних секторах, якщо його продукція або послуги містять менше 50% компоненти походженням з країн-членів ЄС.

Вищевказане доводить нагальну необхідність та доцільність запровадження відповідних практик в

Україні. На даному етапі конструктивна ідея локалізації у публічних закупівлях України втілена у законопроекті 3739, яким пропонується вдосконалити вітчизняну процедуру публічних закупівель низки видів продукції машинобудування, що включає засоби залізничного (вагони, локомотиви) та громадського транспорту (автобуси, тролейбуси, трамваї) товари енергетичного машинобудування (трансформатори, конденсатори, турбіни, компресори тощо), спецтехніку (пожежні автомобілі, смітєвози, самоскиди, автоцистерни, поливні машини й ін.) шляхом встановлення обов'язкових вимог щодо наявності місцевої складової. Таким чином, крім врахування цінового критерію передбачається запровадження обов'язкової наявності місцевої складової в предметі закупівлі за відповідним ступенем локалізації виробництва для низки позицій у машинобудівному секторі (див. таблицю).

Задоволення державного попиту на оновлення рухомого складу, придбання комунальної спецтехніки та закупівлю товарів енергетичного машинобудування в за рахунок продукції внутрішнього виробництва сприятиме прискоренню темпів зростання вітчизняного господарства. Активізація виробництва та гарантована участь працівників, які є резидентами України, у виконанні робіт та наданні послуг у рамках публічних закупівель, забезпечить збереження існуючого рівня зайнятості і створення нових робочих місць. Завдяки інтенсифікації ділової активності зростатимуть обсяги й податкових надходжень.

Для аналізу потенційного впливу локалізації (згідно напрацьованого проекту закону) на розвиток вітчизняної економіки було проаналізовано наступний масив даних:

- обсяги публічних закупівель, зареєстрованих протягом останніх п'яти років в системі «Prozorro» за відповідними CPV-кодами;

- наявні потреби в оновленні рухомого складу наземного громадського транспорту у містах України;
- перелік вітчизняних компаній-виробників продукції машинобудування, які мають виробничі потужності та ступінь локалізації, необхідні для задоволення попиту держави за нормами пропонуваного законопроекту.

На основі відповідних даних було визначено, що державний попит на продукцію, яку має охопити локалізація, протягом наступних п'яти років складе близько 150 млрд грн. Дана сума була взята за основу як обсяг зростання попиту з боку держави на машинобудівну продукцію вітчизняного виробництва у середньостроковому періоді.

За результатами розрахунків, проведених з застосуванням моделі міжгалузевого балансу «витрати-випуск» [9], встановлено, що задоволення державного попиту на оновлення рухомого складу, придбання комунальної спецтехніки і закупівлю товарів енергетичного машинобудування в обсязі 150 млрд грн за рахунок продукції внутрішнього виробництва сприятиме прискоренню темпів зростання ВВП України на додаткові 3,9% у середньостроковій перспективі (кумулятивний ефект протягом 3–5 років). Індекс продукції переробної промисловості (випуск) збільшиться на 10,65%, добувної промисловості – на 0,76%, сектор послуг зросте на 2,18%.

Активізація виробництва та гарантована участь працівників, які є резидентами України, у виконанні робіт та наданні послуг у рамках публічних закупівель, забезпечить збереження існуючого рівня зайнятості у відповідних галузях та сприятиме створенню близько 62,5 тис. нових робочих місць. Завдяки інтенсифікації ділової активності обсяги податкових надходжень до бюджету зростуть на 8,17%. При цьому вдасться уникнути зростання імпорту товарів, робіт та послуг на 13,2% (близько 8,4 млрд дол. США).

Основні товарні групи і рівень їх локалізації згідно законопроекту №3739

Продукція машинобудування	Мінімальна частка місцевої складової у 2021 році	Мінімальна частка місцевої складової у 2024 році
Трансформатори і конденсатори	40%	55%
Турбіни і компресори	45%	60%
Залізничні вагони і локомотиви	30–35%	45–50%
Громадський транспорт	35%	50%
«Швидкі», смітєвози, пожежні, аварійні тощо	25–35%	40–50%
Кузови, причепа	35%	50%
Різні машини спецпризначення	25–35%	45–50%

Джерело: укладено автором.

Насамкінець зазначимо, що положення законопроекту і обставини його реалізації відповідають базовим рекомендаціям ОЕСР щодо впровадження таких заходів. По-перше, локалізація носить тимчасовий характер (вводиться на 10 років), а тому не нестиме істотних ризиків посилення технологічного відставання вітчизняних підприємств у результаті надання ним переваги під час публічних закупівель. По-друге, на внутрішньому ринку наявна внутрішня конкуренція між вітчизняними виробниками за всіма товарними позиціями, передбаченими в законопроекті, відтак державні підприємства матимуть широкий вибір альтернатив при проведенні закупівель. По-третє, в іноземних виробників виникає стимул інвестувати у відкриття своїх виробництв на території України з метою виконання вимог щодо локалізації. По-четверте, всі виробники (як вітчизняні, так і іноземні) ставляться в однакові умови, тобто ніхто не дискримінується – якщо вітчизняний виробник закуповує забагато проміжної продукції закордоном і не може досягнути процентних критеріїв локалізації, він також не допускається до участі в тендерах. Важливо також, що законопроект приймається в умовах розгортання світової економічної кризи та довготривалих карантинних заходів, зумовлених виникненням і поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а головною метою локалізації є збереження робочих місць та підтримка макроекономічної стабільності в країні.

У контексті зобов'язань у рамках СОТ запропоновані заходи можуть розглядатися як виняток, що узгоджується із положеннями Статті III.8.(a) «Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та регулювання» ГАТТ: «Положення цієї Статті не повинні застосовуватися до законів, правил чи вимог, регулюючих закупку урядовими установами товарів, які купуються для урядових цілей, а не для комерційного перепродажу чи для використання у виробництві товарів для комерційного продажу.» та Статті XXI.(b),(iii) «Винятки з міркувань безпеки» ГАТТ: «Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися: (b) як перешкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій, які вона вважає необхідними для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки, (iii) що вживаються під час війни чи інших надзвичайних обставин у міжнародних відносинах» [10].

Висновки

Сучасна практика публічних закупівель в Україні призвела до високого рівня проникнення імпорту в закупівлі товарів та послуг для задоволення державного попиту. Тоді як високорозвинені країни активно використовують публічні закупівлі для підтримки своєї промисловості, держава в Україні за кошти платників податків часто підтримує іноземних виробників, а вітчизняні компанії залишаються без стабільних замовлень. Для виправлення ситуації доцільно запровадити вимоги щодо локалізації у вітчизняних публічних закупівлях, насамперед деякої продукції машинобудування. Це дозволить не лише запустити низку виробництв, створити додаткові робочі місця і збільшити податкові надходження, а й у разі налагодження ефективного промислового діалогу з іноземними партнерами дасть змогу залучити додаткові інвестиції у розміщення виробництва на території України.

Список використаних джерел

1. Промислове виробництво у січні–листопаді 2020 р.: Експрес–випуск / Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/158.pdf>.
2. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності (2010–2018 pp.), (2016–2019 pp.) / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.
3. Індeksi промислової продукції за видами діяльності за 2013–2019 роки / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/arh_ipv_u.html.
4. Шовкун І.А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України. Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 31–56.
5. Васильченко Г.В., Васильченко С.М. Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку. Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 3. С. 45–50.
6. Антонюк І.Б. Чинники міжнародної просторово–секторальної локалізації виробництва в сучасних економічних системах. Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 4. С. 75–80.
7. Всі державні публічні закупівлі України / Електронний майданчик «Держзакупівлі. Онлайн». URL:

https://www.dzo.com.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=prozorro&utm_content=prozorro&utm_term.

8. Dawar K. Openness of public procurement markets in key third countries. 2017. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU\(2017\)603840_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU(2017)603840_EN.pdf).

9. Таблиця «витрати–випуск» України за 2018 рік в основних цінах: Статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvv_18.pdf.

10. Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003#Text.

References

1. State Statistical Service of Ukraine (2020), Index of Industrial Production in Ukraine for January–November of 2019: Express issue. Retrieved from: <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/12/158.pdf>.

2. State Statistical Service of Ukraine (2020), GDP production and distribution, by types of economic activity (2010–2018), (2016–2019). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.

3. State Statistical Service of Ukraine (2020), Index of Industrial Production in Ukraine for 2013–2019. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/pr/prm_ric/prm_ric_u/arh_ipv_u.html.

4. Shovkun I.A. (2017), Lokalizatsiia vyrobnytstva – svitova praktyka ta vysnovky dlia krainy [Localization of production – world practice and conclusions for Ukraine]. Economics and forecasting, 2, 31–56.

5. Vasylychenko H.V., Vasylychenko S.M. (2013), Hlobalizatsiia svitovoi ekonomiky ta lokalizatsiia ekonomichnoho rozvytku [Globalization of the world economy and localization of economic development] Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 3, 45–50.

6. Antoniuk I.B. (2011), Chynnyky mizhnarodnoi prostorovo–sektoralnoi lokalizatsii vyrobnytstva v suchasnykh ekonomichnykh systemakh [Factors of international spatial and sectoral localization of production in modern economic systems]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences, 4, 75–80.

7. «Open Tenders Online» (2020), All Ukrainian public procurements. Retrieved from: https://www.dzo.com.ua/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=prozorro&utm_content=prozorro&utm_term.

8. Dawar K. (2017), Openness of public procurement markets in key third countries. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU\(2017\)603840_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU(2017)603840_EN.pdf).

9. State Statistical Service of Ukraine (2020), The Input–Output Table of Ukraine for 2018 at basic prices: Statistical Publication. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvv_18.pdf.

10. General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003#Text.

Дані про автора

Гужва Ігор Юрійович,

доктор економічних наук, перший заступник директора Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

e-mail: mfertua@gmail.com

Іллічов Руслан Володимирович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

e-mail: ruslan@fru.org.ua

Данные об авторе

Гужва Игорь Юрьевич,

доктор экономических наук, первый заместитель директора Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

e-mail: mfertua@gmail.com

Ильичев Руслан Владимирович,

аспирант отделения анализа и прогнозирования международной торговли Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

e-mail: ruslan@fru.org.ua

Data about author

Igor Guzhva,

Doctor of Science (Economics), First Deputy Director of the State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: mfertua@gmail.com

Ruslan Illichov,

postgraduate of the department of analysis and forecasting of international trade of the State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: ruslan@fru.org.ua